

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 2, 2021: 14–21

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY CELIAKIE POSSIBILITIES OF COELIAC DISEASE DIAGNOSIS

Valko-Rokytovská Marcela, Azariová Martina, Salayová Aneta
Šimková Jana, Milkovičová Mária, Očenáš Peter

Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice

e-mail: marcela.valko.rokytovska@gmail.com

prehľadová práca

SÚHRN

Celiakia je multifaktorové, chronické, zápalové, autoimunitné ochorenie prejavujúce sa širokou škálou symptómov. Genetická predispozícia súvisí s haplotypmi HLA-DQ2 a DQ8, ale bolo opísaných viac ako 60 asociovaných lokusov. Celosvetovo postihuje 0,5 až 1,0 % populácie, pričom medzi európskymi krajinami sú veľké rozdiely. Vyskytuje sa v rôznych formách a viaceré z nich nedisponujú anamnézou charakteristickou pre klasickú celiakiu. Napriek výrazným pokrokom v laboratórnej diagnostike sa v súčasnosti stále prezentuje ako ochorenie, ktoré je poddiagnostikované. Z toho dôvodu je dôležitá včasná a komplexná diagnostika.

Kľúčové slová: celiakia; diagnostika; protilátky; biopsia

ABSTRACT

Coeliac disease is multifactorial, chronic, inflammatory autoimmune disease manifested by wide range of symptoms. The genetic predisposition is related to HLA DQ2 and DQ8 haplotypes, but more than 60 associated loci have been described. It affects 0.5 to 1.0 % of the

population worldwide, with large differences between European countries. It occurs in various forms, and many of them do not have symptoms typical for classic form of coeliac disease. Despite significant advances in laboratory diagnostics, it is currently still presented as a disease that is underdiagnosed. Therefore, early and comprehensive diagnosis is important.

Key words: coeliac disease; diagnosis; antibodies; biopsy

Úvod

Celiakia alebo gluténsenzitívna enteropatia, prípadne celiakálna sprue, je imunitou sprostredkované chronické, celoživotné a v neliečenej forme aj život ohrozujúce systémové ochorenie. Z lekárskeho hľadiska je charakterizované neznášanlivosťou gluténu, spojené s kombináciou rôznych klinických príznakov za prítomnosti špecifických protilátok, HLA-DQ2 alebo HLA-DQ8 haplotypov a typickým histologickým obrazom poškodenej sliznice tenkého čreva. Poškodením sa rozumie atrofia, pri ktorej dochádza k vymiznutiu klkov a hyperplázii krýpt sliznice tenkého čreva.

V súčasnosti patrí celiakia medzi rýchlo sa rozvíjajúce chronické autoimunitné ochorenia vo všetkých vekových

kategoriách ľudí. Najčastejšie je spájaná s gastrointestinálnymi ťažkosťami, ako je hnačka, zápcha a abdominálna bolesť. U pacientov, ktorí vykazujú ťažkosti iného charakteru, napríklad kožné ekzémy, neurologické a muskuloskeletálne prejavy, alebo sú asymptomatickí, je diagnostika komplikovanejšia a celiakia tak spočiatku môže byť zamieňaná s inými ochoreniami.

Formy celiakie

Rozoznávame niekoľko foriem celiakie, kde všetky podtypy majú pozitívne protilátky proti endomýziu (EMA) a/alebo tkanivovej transglutamináze (anti-tTG). Pri typickej (klasickej) forme celiakie sa vzorka odobratá zo sliznice tenkého čreva na mikroskopickom obraze javí ako úplne atrofovaná v dôsledku úplného vymiznutia klkov. U pacientov sa často vyskytuje malabsorpčný syndróm, ktorý vedie k anémii zo straty železa a výraznému úbytku na váhe. Časté sú u týchto pacientov hnačky, masťná stolica alebo naopak, zápcha. Ďalšia forma celiakie je atypická (subklinická), pretože sa nevyznačuje typickými klinickými prejavmi, avšak napriek tomu pozorujeme typický nález na sliznici tenkého čreva. Zároveň sledujeme prítomnosť symptómov, ako je anémia spôsobená nedostatkom železa, osteoporóza alebo osteopénia, neplodnosť, nízky vzrast, poruchy menštruácie, depresia, epilepsia a iné (Admou a kol., 2012). Tichá forma celiakie môže byť definovaná ako porucha bez klinických symptómov, pri ktorej má jedinec na sliznici tenkého čreva lézie špecifické pre celiakiu. Je nadmerne zastúpená u detí s *diabetes mellitus* I. typu, rovnako ako u ich súrodencov. Títo jedinci by mali byť testovaní a sledovaní na prítomnosť anti-tTG a celiakie (Lebwohla a kol., 2014). Pojem latentná celiakia predstavuje asymptomatickú formu s fyziologickým bioptickým nálezom, ale je charakteristická pozitívitou protilátok proti endomýziu, respektíve tkanivovej transglutamináze. Mnohí autori potenciálnu formu celiakie neklasifikujú, prípadne ju radia k latentnej alebo tichej forme. Pri tejto forme pacient disponuje protilátkami v krvi charakteristickými pre celiakiu, ale sliznica tenkého čreva je postihnutá minimálne. Neskôr dochádza k rozvinutiu typickej formy celiakie, preto je dôležité z hľadiska diagnostiky týchto pacientov pravidelne monitorovať, aj keď sa javia ako bezpríznakoví. Existuje aj tzv. refraktérna forma celiakie, kedy pacient s celiakiou svojím zdravotným stavom neodpovedá na terapiu bezgluténovou diétou (Malamut, Cellier, 2015).

Typickými príznakmi celiakie sú Duhringova herpetiformná dermatitída (DH), ktorá predstavuje kožný extraintestinálny prejav celiakie, prejavujúci sa pľuzgiermi v typických miestach, akými sú lakťe, kolena a zadok. Nález na sliznici čreva je charakteristický pre celiakiu, kde postihnutá črevná sliznica je vo väčšine prípadov mozaikovitá. Ochorenie sa diagnostikuje imunofluorescenčnou biopsiou, ktorá vykazuje patognomické zrnité imunoglobulínové (IgA) depozity v papilárnej dermis. Imunopatogenéza DH vychádza z hypotézy, že dané ochorenie sa vyvíja z latentnej alebo manifestnej celiakie v čreve a vyvinie sa v imunitný komplex protilátok IgA proti epidermálnej transglutamináze (TG3) spolu s TG3 enzýmom v papilárnej dermis (Renala a kol., 2018).

Diagnostika celiakie pomocou gastrointestinálnych symptómov

Gastrointestinálne prejavy sú zriedkavejšie u starších pacientov. Viac ako polovica dospelých jedincov trpí okrem gastrointestinálnych symptómov aj úbytkom hmotnosti. Najčastejším symptómom je hnačka. V poradí podľa klesajúcej frekvencie výskytu symptómov nasleduje nadúvanie, aftózna stomatitída, striedavé črevné návyky, zápcha a gastroezofageálna refluxná choroba. Menej časté gastrointestinálne prejavy sú vracanie a chronická bolesť brucha. Hoci gastrointestinálne prejavy sú pomerne bežné v normálnej populácii, existuje len slabá korelácia medzi nimi a nediagnostikovanou celiakiou. Na rozdiel od dospelých jedincov je abdominálna bolesť brucha bežným prejavom celiakie u detí. U veľmi malých detí sa tiež zvyšuje pravdepodobnosť úplnej atrofie klkov tenkého čreva (Hujoeila a kol., 2018)

Diagnostika celiakie pomocou extraintestinálnych symptómov

Hematologické symptómy celiakie

Anémia

Anémia je častým extraintestinálnym prejavom celiakie u dospelých jedincov. Je menej častá u detí. Najčastejšou príčinou anémie u týchto pacientov je nedostatok železa, ktorého príčinou je znížená absorpcia. V niektorých prípadoch môže dochádzať k okultnému krvácaniu v gastrointestinálnom trakte, čo vedie k stratám železa (Halfdanarson, Litow, Murray, 2007; Leffler, Green, Fasano, 2015). Okultné krváca-

nie môže byť vyvolané ochoreniami, ktoré mnohokrát komplikujú celiakiu. Medzi ne patrí napríklad ulcerózna porucha tenkého čreva, benígne vredy slizníc, tzv. negranulomatózna ulceratívna jejunitída alebo malígne vredy (F r e e m a n, 2015). V závislosti od stupňa atrofie klkov bolo okultné krvácanie v gastrointestinálnom trakte zistené u 25 až 54 % pacientov s celiakiou (H a l f d a n a r s o n, L i t z o w, M u r r a y, 2007).

Ďalšou príčinou vzniku anémie môže byť nedostatok folátu resp. kyseliny listovej alebo vitamínu B12 (L e f f l e r, G r e e n, F a s a n o, 2015). Kyselina listová je potrebná pre správnu hematopoézu a vývoj nervového systému. Primárne sa absorbuje v jejune. Malabsorpcia pri celiakii spôsobí zníženú hladinu kyseliny listovej v krvi a následkom je vznik makrocytarnej alebo megaloblastickej anémie. Príliš veľký deficit kyseliny listovej sa v krvnom nátere prejaví znížením počtu leukocytov a trombocytov, prípadne až pancytopeniou. Pri diagnostike sa stanovuje folát v sére a červených krvinkách. Sérový folát je závislý od príjmu folátu a často sa zvyšuje u pacientov s deficienciou vitamínu B12. Naopak, folát v červených krvinkách môže byť znížený pri deficite vitamínu B12. Ako diagnostický marker môže slúžiť aj homocysteín, ktorého koncentrácie sú zvýšené u celiatikov.

Vitamín B12, nazývaný aj kobalamín, je nevyhnutným kofaktorom a koenzýmom vo viacerých biochemických cestách. Príčiny nedostatku vitamínu B12 u celiatikov nie sú doposiaľ úplne objasnené, môžu zahŕňať znížený obsah žalúdočnej kyseliny, autoimunitnú gastritídu alebo jemnú dysfunkciu distálneho tenkého čreva. Z diagnostického hľadiska meranie koncentrácie vitamínu B12 môže byť zavádzajúce a ťažko interpretovateľné obzvlášť vtedy, ak hodnoty spadajú do nižšieho rozmedzia normálnych hodnôt, alebo existuje súčasný deficit kyseliny listovej. Zvýšené koncentrácie sérovej kyseliny metylmalónovej môžu zlepšiť presnosť diagnostiky za týchto okolností (H a l f d a n a r s o n, L i t z o w, M u r r a y, 2007).

Na mechanizme vzniku anémie sa podieľa aj zápal. Na patogenéze celiakie sa výrazne podieľajú cytotoxické a zápalové mechanizmy, v ktorých podstatnú úlohu zohrávajú prozápalové cytokíny ako interferón- γ (IFN- γ) a interleukín 6 (IL-6). Tieto cytokíny sú mediátormi hypoferémie pri zápaloch a zároveň indukujú syntézu regulačného hormónu metabolizmu železa, hepcidínu. Ak sa zvýši syntéza hepcidínu, dôjde k zvýšeniu degradácie feroportínu a inhibícii uvoľňovania železa z makrofágov

a enterocytov. Následne vznikajú abnormality v homeostáze železa vedúce k anémii pri chronických ochoreniach ako celiakia (W e i s s, G o o d n o u g h, 2005). Malabsorpcia rôznych mikroživín potrebných pre hematopoézu môže tiež spôsobiť anémiu u celiatikov. Tak ako u dospelých, aj u detí s celiakiou bol popísaný nedostatok medi, čo vyústilo až k anémii a trombocytopenii. Deficit vitamínu B6, kyseliny pantoténovej alebo riboflavínu patrí tiež medzi etiologické príčiny vzniku anémie u celiatikov (H a l f d a n a r s o n, L i t z o w, M u r r a y, 2007).

Trombocytopenia a trombocytóza

U pacientov s celiakiou možno pozorovať abnormálny počet krvných doštičiek, avšak trombocytóza je u týchto jedincov častejším javom ako trombocytopenia. Trombocytopenia môže mať autoimunitný charakter, pretože existujú prípady, kedy sa objavila u celiatikov v súvislosti s keratokonjunktivitídou alebo choroidopatiou. V súčasnosti existuje súvislosť medzi celiakiou a idiopatickou trombocytopenickou purpurou (B a y d o u n a k o l., 2012). Predpokladá sa, že vrodený imunitný systém zohráva dôležitú úlohu v patogenéze celiakie (S t e p n i a k, K o n i n g, 2006). Toll-like receptory (TLR) sú kľúčové molekuly v prirodzenom imunitnom systéme. Zanoní a kol. uviedli, že u pacientov s celiakiou sú prítomné transglutaminázové protilátky, ktoré aktivujú TLR4 (Z a n o n i a k o l., 2006). Expresia TLR4 v krvných doštičkách predstavuje predpoklad vzniku určitých foriem trombocytopenie. V dôsledku podobných autoimunitných mechanizmov je celiakia považovaná ako rizikový faktor práve pre idiopatickú trombocytopenickú purpuru (S a r b a y, 2017). Etiológia trombocytózy v súvislosti s celiakiou nie je doposiaľ známa. Predpokladá sa, že vzniká ako sekundárne ochorenie v dôsledku zvýšených zápalových mediátorov, autoimunitných procesov, anémie z nedostatku železa alebo funkčného hyposplenizmu.

Koagulopatia

Ak sa celiakia nelieči, indukovaná malabsorpcia môže viesť k nedostatku vitamínu K, následkom čoho sa znižujú koagulačné faktory závislé od tohto vitamínu. Toto zníženie môže spôsobiť predĺženie koagulačných vyšetrení, ako je protrombínový čas, medzinárodný normalizovaný pomer a aktivovaný parciálny tromboplastínový čas. Príležitostným prvým príznakom u pacientov s celiakiou môže byť hemoragická porucha. Malabsorpcia vitamínu K je

menej častá u celiatikov, ktorí nevykazujú malabsorpciu iných nutričných látok (K r u z l i a k, 2012).

Leukopénia a neutropénia

Veľmi zriedkavo sa u celiatikov vyskytuje leukopénia, ktorej etiológia vyplýva z nedostatku kyseliny listovej a medi. V súčasnosti existujú zmienky o prítomnosti febrilnej neutropénie u pacientov s celiakiou, avšak s doposiaľ neznámou etiológiou (B a y d o u n a kol., 2012).

Venózný a arteriálny tromboembolizmus

Venózný a arteriálny tromboembolizmus patria k ďalším hematologickým symptómom celiakie. Celkovo u pacientov s chronickým zápalovým ochorením čriev sú hlásené zvýšené hladiny trombínom aktivovaného inhibítora fibrinolýzy, ktoré sa ukázali ako rizikový faktor pre venózný tromboembolizmus. Znížené hladiny antikoagulačných faktorov závislých od vitamínu K, proteínu C, ktorý v komplexe so svojím kofaktorom proteínom S má schopnosť proteolyticky inaktivovať koagulačné faktory V a VIII, boli navrhnuté ako kauzatívny faktor pri trombóze súvisiacej s celiakiou. Zriedkavo sa v kazuistikách vyskytuje arteriálny tromboembolizmus v spojení s celiakiou a v súčasnosti mechanizmus vzniku ostáva stále nejasný (H a l f d a n a r s o n, L i t z o w, M u r r a y, 2007).

Dysfunkcia sleziny

Hypersplenizmus sa spája klasicky so splenomegáliou, anémiou, leukopéniou a/alebo trombocytopéniou, prípadne hyperpláziou kostnej drene. Výrazné zlepšenie nastáva po splenektómii. Hyposplenizmus súvisí s poruchou dvoch hlavných funkcií sleziny, a to filtráciou dysfunkčných červených krviniek a zvýšenou citlivosťou k infekciám. Diagnostika funkcie sleziny spočíva v hematologických testoch, ktoré skúmajú kontrastnou mikroskopiu abnormality membrán periférnych červených krviniek, hlavne Howell-Jollyho teliesok a poskladaných/rozložených erytrocytov. Metóda počítania Howell-Jollyho teliesok používaná na koreláciu hyposplenizmu a celiakie nie je taká citlivá ako metóda počítania erytrocytov, ktorá sa javí ako presný neinvazívny spôsob diagnostiky, ale jej technická zložitosť obmedzuje využitie v klinickej praxi (W i l l i a m, C o r a z z a, 2007; W i l l i a m a kol., 2007).

Ďalšia skupina diagnostických postupov zahŕňa využitie systémovej injekcie špecifických rádiofarmák, ktoré sa podrobujú skúške na slezine. Hypersplenizmus a hypo-

splenizmus môžu koexistovať, ale u pacientov s celiakiou sa prevažne vyskytuje hyposplenizmus. Výskyt hyposplenizmu pri celiakii sa pohybuje od 14 do 77 % u dospelých pacientov. U detí je incidencia oveľa nižšia (B a y d o u n a kol., 2012).

Deficiencia IgA

Prevalencia deficitu imunoglobulínu A (IgA) u celiatikov je 10 až 15-násobne vyššia ako u bežnej populácie. Približne 2–3 % pacientov s celiakiou trpí deficitom IgA a naopak, až 8 % jedincov s deficitom IgA trpí celiakiou. Pacienti so selektívnym nedostatkom IgA majú 10- až 20-násobne zvýšené riziko vzniku celiakie. Klinický obraz celiatikov so selektívnou deficienciou IgA je odlišný od pacientov s celiakiou s normálnou hladinou IgA, čo dokazuje zvýšenú incidenciu tichej formy celiakie. V súčasnej dobe sa na diagnostiku celiakie používajú protilátky proti gliadínu (AGA), retikulínu (ARA), endomýziu (EMA). Tieto sérologické markery sú vysoko citlivé a špecifické pre celiakiu, najmä pre testy protilátok na základe IgA. Väčšina existujúcich serologických metód deteguje iba protilátky IgA, jeho nedostatok môže spôsobiť falošne negatívne výsledky. Základným serologickým testom, ktorý dokáže detegovať IgG protilátky súvisiace s celiakiou, je AGA test, ktorý má obmedzenú špecificitu, a preto nemôže spoľahlivo a jednoznačne stanoviť diagnózu. Vyhodnotenie protilátok proti transglutamináze pre triedu IgG môže byť užitočné pri diagnostike celiakie u pacientov s deficitom IgA. Títo pacienti sú náchylní k iným zápalovým ochoreniam čriev alebo chronickým parazitárnym infekciám, ako napríklad giardióza, ktorá by sa mohla javiť ako celiakia (T a y l o r a kol., 2008; K r u z l i a k, 2012).

Lymfóm

U pacientov s refraktérnou celiakiou typu II (RCDII) sa biele krvinky v stene tenkého čreva delia a množia v nadmernom počte. Približne u polovice týchto pacientov sa vyvinie veľmi zriedkavá a agresívna forma lymfómu, nazývaná T-bunkový lymfóm asociovaný s enteropatiou. Ak T-bunky detegujú glutén, dochádza k produkcii cytokínov, ktoré stimulujú iné bunky imunitného systému. Následne vzniká extrémna a bolestivá zápalová reakcia typická pre celiakiu, v niektorých zriedkavých prípadoch vedie k vzniku rakoviny. Je vedecky dokázané, že nástup tejto zriedkavej formy lymfómu závisí od cytokínu interleukínu 15 (IL-15), ktorý spôsobuje proliferáciu malígnych buniek.

Najnovšie výskumy dokazujú, že aj tri ďalšie cytokíny (tumor nekrotizujúci faktor – TNF, interleukín 2 – IL-2 a interleukín 21 – IL-21) môžu vyvolať proliferáciu malígnych buniek. Tieto zistenia slúžia na ďalšie objasnenia, ako imunitný systém reaguje na lepok, a ako môže stimulovať rast rakovinových buniek u pacientov RCDII (S m e d b y a kol., 2005; A b a d i e, J a b r i, 2014).

Diagnostika celiakie pomocou muskuloskeletálnych symptómov

Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída, tak ako aj celiakia, patria do rodiny autoimunitných ochorení a zdieľajú viaceré aspekty. Z hľadiska epidemiológie zdieľajú porovnateľné vplyvy životného prostredia, protilátky a nedávny nárast prípadov. Líšia sa vo svojich špecifických prediktívnych a diagnostických biomarkeroch. Na úrovni klinických prejavov vykazuje celiakia extraintestinálne reumatické prejavy a reumatoidná artritída vykazuje gastrointestinálne, kedy u pacientov existuje patologický nález na tenkom čreve. Patofyziologicky sú obe ochorenia sprostredkované endogénnymi enzýmami v cieľových orgánoch (L e r n e r, M a t t h i a s, 2015).

Metabolické ochorenia kostí

Medzi extraintestinálne prejavy celiakie patria aj metabolické ochorenia kostí, ako napríklad nedostatok kostnej hmoty, osteoporóza, osteopénia, osteomalácia alebo sekundárny hyperparatyroidizmus. V dôsledku atrofie sliznice dochádza k zníženej absorpcii vápnika, a aby sa zamedzilo hypokalémii, dochádza k zvýšenej sekrécii parathormónu (sekundárny hyperparatyroidizmus) a následne k stimulácii degradácie kostí pôsobením osteoklastov. Z toho dôvodu sa vápnik získava z kostrového rezervoára, avšak tento stav prestavby môže viesť k osteopénii alebo osteoporóze, zmene kostrovej mikroštruktúry a zvýšeniu rizika zlomenín. Hypersekrécia prozápalových cytokínov prispieva k osteoklastickej resorpcii kostí (Z a n c h e t t a, L o n g o b a r d i, B a i, 2016).

Diagnostika celiakie pomocou kožných symptómov

Ekzém a psoriáza

Priame patogénne spojenie medzi celiakiou a ekzémom alebo psoriázou nie je doposiaľ známe. Je však dokázané, že pacienti s celiakiou majú mierne zvýšené riziko vzniku psoriázy. Ak sa už psoriáza vyvinie u celiatikov,

častokrát po nasadení bezlepkovej diéty dochádza k zlepšeniu stavu (L e f f l e r, G r e e n, F a s a n o, 2015). Ďalším kožným prejavom celiakie je aj Duhringova herpetiformná dermatitída (P e k á r k o v á, P e k á r e k, K a b á t o v á, 2009).

Nešpecifické kožné prejavy

U pacientov s celiakiou, okrem ekzému a psoriázy, môžu byť prítomné aj rôzne nešpecifické problémy, vrátane suchej kože, ľahkých podliatin, krehkých nechto a rednutia vlasov. Zinok, železo a vitamíny rozpustné v tukoch sú u pacientov s novodiagnostikovanou celiakiou najčastejšie deficientné a ich opakované dopĺňanie môže urýchliť klinické zlepšenie. Alopecia areata môže byť samostatne koexistujúcim ochorením u dospelých a detí s celiakiou. Tento stav zvyčajne nie je ovplyvnený bezlepkovou diétou a môže byť progresívny (B a r d e l l a kol., 2000; L e f f l e r, G r e e n, F a s a n o, 2015).

Diagnostické postupy pri celiakii na Slovensku

Európska pediatriká spoločnosť pre gastroenterológiu, hepatológiu a výživu (ESPGHAN) vypracovala revidované odporúčania, z ktorých vyplývajú nasledovné kritéria pre stanovenie diagnózy celiakie platné pre deti a dospelých:

- anamnéza, sérologické testy, klinické príznaky a črevná biopsia sa zhodujú s diagnózou celiakie;
- po nastavení a dodržiavaní bezlepkovej diéty dochádza k úprave sérologických testov a klinických symptómov;
- pacient je starší ako 2 roky;
- vylúčené iné ochorenia podobné celiakii.

Potvrdenie diagnózy celiakie musí byť založené na základe nálezov z laboratórnych vyšetrení, sérologických testov a endoskopie (S u c h á a kol., 2015).

Laboratórne vyšetrenia

Každý pacient by mal mať laboratórne vyšetrený krvný obraz a protrombínový čas. Základné biochemické parametre môžu preukázať hypokalémiu, hypokalciémiu, hypomagnezémiu, taktiež sa môžu vyskytnúť aj znížené hladiny proteínov, albumínu, kyseliny listovej a vitamínu B12, naopak, zvýšenie nastáva v aktivitách transamináz ALT a AST. Pri rozbere koncentrácie feritínu a sérového železa je typická hyposiderémia. U pacienta s prítomnými hnačkami sa odporúča aj parazitologické vyšetrenie stolice (S u c h á a kol., 2015).

Sérologické testy

Ďalším krokom v diagnostike celiakie sú sérologické testy, ktorých úlohou je nielen napomôcť k diagnostike, ale slúžia aj ako kontrolný nástroj pri monitorovaní ochorenia vo fáze dodržiavania bezlepkovej diéty. Pri sérologických testoch je dôležité brať do úvahy, že aj pacient s celiakiou môže mať negatívne výsledky a naopak, pozitívne výsledky nie sú dostačujúce na jednoznačnú diagnostiku celiakie. Sérové protilátky majú polčas rozpadu 30–60 dní a z toho dôvodu je nutné, aby pacient pred odberom dodržiaval diétu obsahujúcu glutén. Hladiny sérových protilátok po nasadení bezgluténovej diéty postupne klesajú (S u c h á a kol., 2015).

Odporúča sa vyšetriť v prvom rade protilátky proti tkanivovej transglutamináze (anti-tTG), súčasne s protilátkami EMA. Vo väčšine prípadov sú tieto vyšetrenia dostupné len pre protilátky triedy IgA. Je známe, že asi 10 % celiatikov trpí nedostatkom IgA, z tohto dôvodu by mohli vykazovať falošne negatívne výsledky. Aby sa predišlo tejto skutočnosti, odporúča sa urobiť vyšetrenie hladiny celkového IgA. Existujú aj pracoviská, ktoré poskytujú test na vyšetrenie Anti-tTG pre triedu IgG. Vyšetrenie protilátok AGA je najčastejšie využívané aj napriek svojej nižšej špecificite a senzitivite, pretože poskytuje možnosť vyšetrenia protilátok v triede IgA a IgG. Anti-tTG-IgA bývajú falošne pozitívne pri pokročilých chorobách pečene a zlyhaní srdca. V takom prípade je nutné diagnózu potvrdiť aj histologicky (P á v, 2006; P e k á r k o v á, P e k á r e k, K a b á t o v á, 2009).

Endoskopia

Endoskopia je nevyhnutnosťou pre potvrdenie diagnózy celiakie. Na sliznici celiatikov je možné pozorovať rôzne zmeny, od makroskopicky intaktnej sliznice až po mozaikovitý vzhľad sliznice, skrátenie alebo absencia Kerkringových rias, prítomnosť vrúbkovaných rias, prípadne až viditeľnosť podslizničných ciev (S u c h á a kol., 2015). Na definitívne stanovenie diagnózy celiakie je nutné vykonať histologické vyšetrenie bioptickej vzorky z tenkého čreva. Aj pri rutinnej gastrokopii je možné odobrať vzorku sliznice, ale je nutné ju odobrať najmenej v dolnej časti duodéna aborálne od Vaterovej papily. U malých detí s hmotnosťou do 10 kg je vykonávaný odber vzorky sliznice tenkého čreva sacou kapsulou (Crosbyho alebo Watsonova kapsula). U detských pacientov s vyššou hmotnosťou je postup rovnaký ako u dospelých pacientov. V niektorých

prípadoch je možné do diagnostického postupu zaradiť aj enteroskopiou alebo vyšetrenie kapsulovou endoskopiou (P e k á r k o v á, P e k á r e k, K a b á t o v á, 2009).

Histologické vyšetrenie vzoriek

Vzorky odoslané na histologické vyšetrenie sú následne hodnotené histologickým skórovaním (gradin- gom) podľa Marsha (M a r s h, 1990, 1992). Marshova klasifikácia bola modifikovaná podľa Oberhubera (Tabuľka 1) (O b e r h u b e r, 2000; D i c k s o n, S t r e u t k e r, C h e t t y, 2006).

Genetické testy

Ak pri diagnostike dôjde k pochybnostiam a výsledky predchádzajúcich testov sú nejednoznačné, je možné vykonať genetické testy, ktorých podstatou je sledovanie prítomnosti predispozičných alel HLA-DQ2/DQ8.

U 90–95 % pacientov s celiakiou je exprimovaná molekula heterodiméru HLA-DQ2 kódovaná alelou HLA-DQA1*05 v kombinácii s alelou HLA-DQB1*02, tiež označovaná ako HLA-DQ2.5 v cis- alebo trans-usporiadaní. Okrem tohto heterodiméru sa u 5 až 10 % pacientov s celiakou vyskytuje heterodimér HLA-DQ8 kódovaný alelou HLA-DQB1*03:02, najčastejšie v kombinácii s HLA-DQA1*03:01. Varianty HLA-DQ2.5 a DQ8 majú populačné zastúpenie okolo 20–25 % vo väčšine kaukazskej populácie, avšak u väčšiny jedincov s týmito typmi HLA sa celiakia nerozvinie. Kvôli silnej asociácii HLA s celiakiou možno HLA považovať za nevyhnutný, ale nie postačujúci genetický faktor pre rozvoj ochorenia (S o l l i d, L u n d i n, 2013; L á z á r - M o l n á r, S n y d e r, 2018).

Genetické vyšetrenie HLA-DQ2 a DQ8 má vysokú negatívnu prediktívnu hodnotu (viac ako 99 %) (C a s t i l l o, T h e e t h i r a, L e f f l e r, 2015). Prítomnosť HLA-DQ2 a HLA-DQ8 spolu s pozitívnymi sérologickými testami a histopatologickými zmenami črevnej sliznice potvrdzuje diagnózu celiakie.

Rádiodiagnostické metódy

Rádiodiagnostické metódy slúžia ako doplnkové vyšetrenie, nepraktizujú sa rutinne, ale napomáhajú pri diferenciálnej diagnostike. Využíva sa hlavne denzitometrické vyšetrenie kostí a sonografia abdoménu (S u c h á a kol. 2015).

Tabuľka 1. Modifikovaná Marshova klasifikácia lézií tenkého čreva v diagnostike celiakie

Marshov typ	IEL/100 enterocytov- jejunum	IEL/100 enterocytov- duodenum	Hyperplázia krýpt	Klky
0	< 40	< 30	Normálna	Normálne
1	> 40	> 30	Normálna	Normálne
2	> 40	> 30	Zvýšená	Normálne
3a	> 40	> 30	Zvýšená	Mierna atrofia
3b	> 40	> 30	Zvýšená	Výrazná atrofia
3c	> 40	> 30	Zvýšená	Úplná vilózna atrofia
4	< 40	< 30	Hypoplázia krýpt	Úplná vilózna atrofia

IEL/100 enterocytov = intraepiteliálne lymfocyty na 100 enterocytov

Diferenciálna diagnostika

Diferenciálna diagnostika môže byť komplikovaná hlavne u pacientov, u ktorých celiakia nie je sprevádzaná malnutríciou alebo maldigesciou. Je známe, že celiakia je asociovaná s radom iných ochorení, ako napríklad diabetes mellitus I. typu, tyreoiditída, primárna biliárna cirhóza, reumatoidná artritída, nefropatia a iné. U mladých ľudí s osteoporózou alebo častými zlomeninami je potrebné urobiť vyšetrenia na prítomnosť celiakie, taktiež aj u pacientov s Downovým a Turnerovým syndrómom z dôvodu asociácie s celiakiou (K l u c h o, 2016).

ZÁVER

Hoci diagnostika celiakie je zvyčajne založená na typických symptómoch, konzistentných laboratórnych a histologických nálezoach, existujú však nejasné prípady s potrebným podrobnejším vyšetrením. Špecifický histopatologický obraz v kombinácii s klinickými prejavmi pomáha odlíšiť celiakiu od iných ochorení s podobným obrazom a umožňuje tak nastavenie správnej liečby. Pretrvávanie alebo opätovný výskyt symptómov, aj napriek prebiehajúcej liečbe, si vyžaduje revíziu prvotnej diagnózy, vyhodnotenie adherencie k bezlepkovej diéte a hľadanie konkurentných porúch alebo komplikácií.

LITERATÚRA

- Abadie, V., Jabri, B. (2014):** IL-15: a central regulator of celiac disease immunopathology. *Immunol Rev.*, 260(1), pp. 221—234. doi: 10.1111/imr.12191.IL-15.
- Admou, B., et al. (2012):** Atypical celiac disease: From recognizing to managing. *Gastroenterology Research and Practice*, 2012. doi: 10.1155/2012/637187.
- Bardella, M. T., et al. (2000):** Alopecia areata and coeliac disease: No effect of a gluten-free diet on hair growth. *Dermatology*, 200(2), pp. 108—110. doi: 10.1159/000018340.
- Baydoun, A., et al. (2012):** Hematological manifestations of celiac disease. *Scandinavian Journal of Gastroenterology*, 47(12), pp. 1401—1411. doi: 10.3109/00365521.2012.706828.
- Castillo, N. E., Theethira, T. G., Leffler, D. A. (2015):** The present and the future in the diagnosis and management of celiac disease. *Gastroenterology Report*, 3(1), pp. 3—11. doi: 10.1093/gastro/gou065.
- Dickson, B. C., Streutker, C. J., Chetty, R. (2006):** Coeliac disease: An update for pathologists. *Journal of Clinical Pathology*, 59(10), pp. 1008—1016. doi: 10.1136/jcp.2005.035345.
- Freeman, H. J. (2015):** Iron deficiency anemia in celiac disease. *World Journal of Gastroenterology*, 21(31), pp. 9233—9238. doi: 10.3748/wjg.v21.i31.9233.
- Halfdanarson, T. R., Litzow, M. R., Murray, J. A. (2007):** Hematologic manifestations of celiac disease. *Blood*, 109(2), pp. 412—421. doi: 10.1182/blood-2006-07-031104.
- Hujoel, I. A., et al. (2018):** Natural history and clinical detection of undiagnosed coeliac disease in a North American

- community. *Alimentary Pharmacology and Therapeutics*, 47(10), pp. 1358–1366. doi: 10.1111/apt.14625.
10. **Klucho, M. J. (2016):** Diagnostika a liečba celiakie v ambulancii všeobecného lekára. *Via practica*, 13(3), pp. 106–109.
11. **Kruzliak, P. (2012):** Hematologic manifestations of celiac disease. In *Celiac Disease—From Pathophysiology to Advanced Therapies*. doi: 10.5772/1080.
12. **Lázár-Molnár, E., Snyder, M. (2018):** The Role of Human Leukocyte Antigen in Celiac Disease Diagnostics. *Clinics in Laboratory Medicine*. Elsevier Inc, 38(4), pp. 655–668. doi: 10.1016/j.cl.2018.07.007.
13. **Lebwohl, B., et al. (2014):** Risk of cutaneous malignant melanoma in patients with celiac disease: A population-based study. *Journal of the American Academy of Dermatology*. Elsevier Inc, 71(2), pp. 245–248. doi: 10.1016/j.jaad.2014.03.029.
14. **Leffler, D. A., Green, P. H. R., Fasano, A. (2015):** Extraintestinal manifestations of coeliac disease. *Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology*. Nature Publishing Group, 12(10), pp. 561–571. doi: 10.1038/nrgastro.2015.131.
15. **Lerner, A., Matthias, T. (2015):** Rheumatoid arthritis-celiac disease relationship: Joints get that gut feeling. *Autoimmunity Reviews*. Elsevier B. V., 14(11), pp. 1038–1047. doi: 10.1016/j.autrev.2015.07.007.
16. **Malamut, G., Cellier, C. (2015):** Complications of coeliac disease. *Best Practice and Research: Clinical Gastroenterology*. Elsevier Ltd, 29(3), pp. 451–458. doi: 10.1016/j.bpg.2015.05.005.
17. **Marsh, M. N. (1990):** Grains of truth: evolutionary changes in small intestinal mucosa in response to environmental antigen challenge. *Gut*, (i), pp. 111–114. doi: 10.1007/978-1-4419-6247-8_13142.
18. **Marsh, M. N. (1992):** Gluten, major histocompatibility complex, and the small intestine. A molecular and immunobiologic approach to the spectrum of gluten sensitivity (celiac sprue). *Gastroenterology*. Elsevier Inc., 102(1), pp. 330–354. doi: 10.1016/0016-5085(92)91819-P.
19. **Oberhuber, G. (2000):** Histopathology of celiac disease. *Bio-medicine and Pharmacotherapy*, 54(7), pp. 368–372. doi: 10.1016/S0753-3322(01)80003-2.
20. **Páv, I. (2006):** Celiakia v ambulancnej praxi. *Via pract.*, 3(1), pp. 22–24.
21. **Pekárková, B., Pekárek, B., Kabátová, J. (2009):** 46. Metodický list racionálnej farmakoterapie – Racionálna diagnostika a liečba celiakie. *Štandardný diagnostiký a terapeutický postup*, 13(1–2), pp. 1–6.
22. **Reunala, T., et al. (2018):** Dermatitis herpetiformis: A common extraintestinal manifestation of coeliac disease. *Nutrients*, 10(5), pp. 1–9. doi: 10.3390/nu10050602.
23. **Sarbay, H. (2017):** Investigation of Celiac Disease in Patients Followed by Immun Thrombocytopenic Purpura Diagnosis and Comparison with Literature. *Northern Clinics of Istanbul*, 4(2), pp. 160–164. doi: 10.14744/nci.2017.07279.
24. **Smedby, K. E., et al. (2005):** Malignant lymphomas in coeliac disease: Evidence of increased risks for lymphoma types other than enteropathy-type T cell lymphoma. *Gut*, 54(1), pp. 54–59. doi: 10.1136/gut.2003.032094.
25. **Sollid, L. M., Lundin, K. E. A. (2013):** *Celiac Disease, The Autoimmune Diseases: Fifth Edition*. Elsevier Inc. doi: 10.1016/B978-0-12-384929-8.00059-9.
26. **Stepniak, D., Koning, F. (2006):** Celiac Disease-Sandwiched between Innate and Adaptive Immunity. *Human Immunology*, 67(6), pp. 460–468. doi: 10.1016/j.humimm.2006.03.011.
27. **Suchá, V., et al. (2015):** Aktuálny pohľad na celiakiu. *Via practica*, 12(1), pp. 22–28.
28. **Taylor, A. K., et al. (2008):** *Celiac Disease*. Edited by Adam, M., et al., Seattle (WA): University of Washington: GeneReviews. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/>.
29. **Weiss, G., Goodnough, L. T. (2005):** Anemia of chronic disease. *The new england journal of medicine*, 352, pp. 1011–1023. doi: 10.1002/9781119252863.ch12.
30. **William, B. M., et al. (2007):** Hyposplenism: A comprehensive review. Part II: Clinical manifestations, diagnosis, and management. *Hematology*, 12(2), pp. 89–98. doi: 10.1080/10245330600938463.
31. **William, B. M., Corazza, G. R. (2007):** Hyposplenism: A comprehensive review. Part I: Basic concepts and causes. *Hematology*, 12(1), pp. 1–13. doi: 10.1080/10245330600938422.
32. **Zanchetta, M. B., Longobardi, V., Bai, J. C. (2016):** Bone and Celiac Disease. *Current Osteoporosis Reports*, 14(2), pp. 43–48. doi: 10.1007/s11914-016-0304-5.
33. **Zanoni, G., et al. (2006):** In celiac disease, a subset of auto-antibodies against transglutaminase binds toll-like receptor 4 and induces activation of monocytes. *PLoS Medicine*, 3(9), pp. 1637–1653. doi: 10.1371/journal.pmed.0030358.